

A EFETIVIDADE NA PERSECUÇÃO EXECUTÓRIA CIVIL FRENTE AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ASSEGURADOS AO DEVEDOR: UMA ANÁLISE DAS MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO

THE EFFECTIVENESS OF CIVIL ENFORCEMENT PROCEEDINGS IN LIGHT OF THE FUNDAMENTAL RIGHTS GUARANTEED TO THE DEBTOR: AN ANALYSIS OF ATYPICAL ENFORCEMENT MEASURES

Davi Menezes do Nazareno¹

Janaína da Silva Rabelo²

Resumo: O presente artigo direciona-se à seara do Direito Processual Civil, mais especificamente na análise das Execuções Cíveis. Ao destrinchar sua evolução histórica, ressaltando os principais fatores que moldaram a sua prática atual e os princípios aplicados a este instituto, principalmente no que diz respeito ao Princípio da Efetividade quando comparado aos demais aplicáveis, serão analisadas as implicações das medidas destinadas a imprimir real efetividade à Execução Civil, observando a complexidade e harmonização destas com os demais direitos garantidos aos participantes do processo. Ao longo da discussão, será analisada a compatibilidade entre o uso das medidas atípicas de coerção citadas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil de 2015 e os direitos constitucionais assegurados ao devedor, objetivando entender se sua aplicação representa ou não um mecanismo compatível com tais direitos. A metodologia utilizada neste trabalho será a revisão bibliográfica qualitativa e descritiva, analisando-se artigos acadêmicos e científicos, obras doutrinárias renomadas, além de dados e julgados dos principais tribunais brasileiros. Conclui-se com este estudo a compreensão acerca da realidade em que se encontram as Execuções Cíveis, além de uma análise acerca dos desafios enfrentados em tal sistema.

Palavras-chave: Direito Processual Civil, Execuções Cíveis, Princípio da Efetividade, Medidas Atípicas, Direitos Fundamentais.

Abstract: This article delves into the realm of Civil Procedural Law, focusing specifically on the analysis of Civil Executions. By tracing its historical evolution, highlighting the main factors that shaped its current practice and the principles applied to this institution, particularly regarding the Principle of Effectiveness when compared to others, the implications of measures aimed at imparting real effectiveness to Civil Execution will be analyzed, observing the complexity and harmonization of these with the other rights guaranteed to the process participants. Throughout the discussion, the compatibility between the use of atypical coercive measures mentioned in article 139, IV, of the 2015 Civil Procedure Code and the constitutional rights guaranteed to the debtor will be analyzed, aiming to understand whether or not its application represents a mechanism compatible with such rights. The methodology used in this work will be a qualitative and descriptive literature review, analyzing academic and scientific articles, renowned doctrinal works, as well as data and judgments from the main Brazilian courts. This study concludes with an understanding of the reality of Civil Executions, as well as an analysis of the challenges faced in such a system.

Keywords: Civil Procedural Law, Civil Executions, Principle of Effectiveness, Atypical Measures, Fundamental Rights.

¹ Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: davi_menezes97@hotmail.com

² Orientadora do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: janainarabelo@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A Execução Civil é o processo por meio do qual se busca a satisfação de um encargo líquido, certo e exigível, não cumprido voluntariamente pelo seu devedor, garantindo a efetivação do direito imposto por meio de seu respectivo título executivo, conforme evidencia o Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 13.105, que identifica tal instituto à partir de seu artigo 771 (Brasil, 2015).

Desde a antiguidade, a evolução histórica do Direito perpassa pela criação de tal instituto e sua aplicação nas mais diversas sociedades organizadas. A complexidade das relações humanas, acentuadas pelas transformações econômicas, políticas e sociais, firmaram a necessidade de se implementar este sistema. O contínuo progresso de aprimoramento e implementação foi dado graças a sucessivas reformas legislativas, culminando no diploma processual civil anteriormente destacado.

Dessa forma, verifica-se que a evidente importância do procedimento executivo revela-se não apenas no resguardo dos direitos individuais de cada cidadão, mas sobretudo na própria preservação da imperiosidade da lei e na necessária reverência ao conteúdo das decisões judiciais já transitadas em julgado.

Contudo, a atual redação do Código de Processo Civil trouxe como objetivo a maior concretização do Princípio da Efetividade, diretriz que visa a conciliação entre as sentenças exaradas pelo Poder Judiciário e a real fruição dos direitos nelas declarados por seus titulares. Essa diretiva foi estabelecida pois a efetividade, até então, não estava presente em grande parte dos processos de execução em trâmite na Justiça brasileira, tornando os títulos executivos meros documentos sem eficácia prática. Tal cenário revela-se, ainda hoje, preocupante inclusive para órgãos do Estado ligados à matéria, como o Conselho Nacional de Justiça, que oferece relatórios oficiais do Poder Judiciário anualmente desde 2004, através do projeto “Justiça em Números” (Conselho Nacional de Justiça, 2024).

Seguindo esta lógica, o referido diploma introduziu no ordenamento jurídico as chamadas Medidas Coercitivas Atípicas, mecanismos que possibilitam ao juiz a adoção de providências diferentes daquela tidas como tradicionais, com a finalidade de garantir o cumprimento de certa obrigação. Esta previsão é especialmente eficaz em situações onde as medidas padrão não conseguem atingir sua finalidade, dotando o Estado de maiores condições para garantir a Efetividade buscada pela norma processual civil.

Assim, muito embora exista clara necessidade de se atingir a maior efetividade dentro do processo civil brasileiro, verifica-se imprescindível que tais meios não sejam

utilizados de forma irrestrita, mas em consonância com os princípios norteadores do Processo Civil, bem como prestando o devido respeito aos direitos individuais garantidos também aqueles que figuram como parte nas execuções civis. Observa-se, conforme Gonçalves (2023), que o Estado não pode, desproporcionalmente, atingir a liberdade pessoal do devedor, visto que deve agir em consonância com todo o ordenamento jurídico o qual está inserido.

Ainda neste contexto, resta evidente que os direitos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da Constituição Federal de 1988 revelam-se imprescindíveis para a própria manutenção do Estado Democrático de Direito. Assim, muito embora não exista preceito fundamental absoluto, possibilitando que certos direitos fundamentais possam ser relativizados para a concretização de outros, é necessária uma análise minuciosa acerca das consequências de tal questão.

Diante do nítida necessidade de preservar a efetividade dos procedimento executórios, observa-se que a busca e implementação de meios que o façam pode por vezes se chocar com outras garantias estabelecidas pelo ordenamento jurídico, o que torna o estudo deste tema significativamente importante.

Assim, o presente estudo tem por objetivo geral analisar a evolução das Execuções Cíveis quanto ao uso das medidas atípicas executórias diante da dupla necessidade de se garantir a Efetividade e os Direitos Fundamentais. Além disso, possui como objetivos específicos o entendimento do contexto histórico da Execução Civil, ressaltando os principais fatores que moldaram sua prática atual, a observação detalhada acerca dos principais princípios aplicáveis a este procedimento e a análise das implicações das medidas destinadas a imprimir efetividade à Execução Civil, observando sua complexidade e harmonização com os direitos fundamentais garantidos ao devedor.

Nesta linha, este trabalho recorrerá a uma ampla revisão bibliográfica, adotando uma metodologia predominantemente qualitativa, a contemplar obras de doutrinadores consagrados, como Renato Montans de Sá e Marcus Vinicius Rios Gonçalves, e artigos acadêmicos relevantes, obtidos em plataformas como SciELO, além de pesquisas jurisprudenciais dos principais tribunais do país, a exemplo do STF e STJ.

A relevância do assunto é identificada na forma corriqueira com que tais problemas se apresentam no seio da sociedade, visto que a análise das medidas coercitivas atípicas e sua relação com os direitos constitucionais fundamentais constitui um elemento central para compreender a efetividade das execuções civis no Brasil.

2 A EXECUÇÃO CIVIL: PANORAMA HISTÓRICO E CONCEITOS INICIAIS

Ao considerar a evolução humana sob uma perspectiva histórica, é mister observar que sua trajetória foi e permanece sendo marcada por conflitos de interesse. Inúmeras são as razões que perpetuaram as divergências humanas, desde a procura por recursos e territórios, motivações características da antiguidade, até divergências de ideais políticos e manutenção de poder, mais apropriadas à era moderna, verifica-se que a variedade de interesses marcam a existência do homem.

Visando a atenuação à sua natureza conflituosa e em busca de uma coexistência pacífica, o instituto da Jurisdição Estatal se fez presente nas sociedades humanas. Em termos práticos, esta se revela como o poder concedido ao Estado para resolver conflitos dentro dos parâmetros estabelecidos pelas normas legais instituídas em seu território. Esta última diferenciação entre a função legislativa e jurisdicional do Estado, conforme preconiza Sérgio Pinto Martins (2024, p. 71), é evidente:

A jurisdição não se confunde com a função legislativa do Estado. Este é feita por meio do Poder Legislativo, de criar as leis. A jurisdição pressupõe que exista lei tutelando o caso em concreto em exame pelo Poder Judiciário. Este vai dizer o direito ao caso concreto que lhe foi submetido à apreciação. Não vai criar o direito.

Dentro deste contexto, a Execução Civil se enquadra como procedimento destinado a concretizar um direito reconhecido, sendo um dos momentos em que se exerce a já mencionada Jurisdição. Seu contexto histórico remonta à própria evolução do sistema jurídico nas sociedades ao longo do tempo.

Na antiguidade, tais questões eram tratadas com a arcaicidade característica da época, uma vez que tais conflitos eram resolvidos através da força, destacando-se meios diretos que incluíam duelos, vingança, dentre outros. Mesmo nos casos em que se faziam presentes entidades mediadoras, tais institutos permaneciam intimamente ligados à questões religiosas e visões arbitrárias adotadas em cada civilização. Segundo Martins (2022, p. 10): “Muitas vezes os costumes eram muito mais importantes, pois não haviam regras para disciplinar condutas”.

No Direito Romano, por exemplo, as dívidas do devedor poderiam recair sobre sua pessoa. A prática conhecida como "nexum", em que o devedor poderia usar seu próprio corpo como garantia pelo pagamento, submetia à condição de escravidão aquele não pagasse sua dívida em tempo razoável. Esta, contudo, incitou diversos conflitos políticos e sociais, sendo abolida posteriormente, com a introdução de leis como a Lei Poetelia Papíria, conforme ensina Alves (2021, p. 442): “Mas, com a Lei Poetelia Papiria (326 a.C.), o devedor deixa de

responder pelo débito com seu próprio corpo, passando a fazê-lo com seu patrimônio. A obrigação, em consequência, deixa de vincular o corpo do devedor ao credor.”

Já na Idade Média, o Feudalismo como sistema político levou à descentralização do poder entre os senhores feudais, com um modelo de sociedade estamental, com a manutenção do clero e nobreza no topo das pirâmides sociais, e de autossuficiência econômica dos centros de produção conhecidos como feudos. Tais características levaram a uma pluralidade de legislações que frequentemente eram utilizadas para legalizar privilégios de grupos específicos e a perpetuação de visões cristãs, conforme leciona Orlando Gomes (2019, p. 41):

Não só a legislação canônica propriamente dita, mas também as concepções do cristianismo exerceram considerável influência no desenvolvimento de diversos institutos, devendo ressaltar-se, no campo do Direito Obrigacional, a condenação à usura, e, no dos direitos reais, o alargamento da proteção possessória, pela importância atribuída à boa-fé na aquisição dos direitos.

Por fim, de acordo com Antonio Bento Betioli (2023), o Estado moderno supera o modelo feudalista no século XVI, introduzindo assim o período das codificações, impulsionado pela tendência positivista que se formava até então. A ascensão do constitucionalismo e de sistemas jurídicos mais organizados, somado ao desenvolvimento do direito internacional público serviram a estruturação de leis mais robustas, além de um sistema jurídico melhor estruturado, assegurando uma implementação e regulamentação mais justa no que tange às execuções civis.

Conforme observado anteriormente, o desenvolvimento gradual do Direito Executório Civil através do tempo moldou o paradigma atual de forma que a autotutela como forma de resolução de conflitos por meio da força não é mais admitida na conjuntura jurídica moderna. Revestindo-se de um sistema normativo organizado e estruturado, a jurisdição estatal encontra na legislação processual civil as bases para a correta resolução de conflitos obrigacionais, através de um procedimento eficiente e que respeite os direitos de todos os envolvidos.

Conforme explana Gonçalves (2024), o processo é estruturado de forma a utilizar dois tipos de atividade jurisdicional: a de Conhecimento e a de Execução. A primeira, considerando a existência de uma desavença não dirimida pelas partes, visa a aplicação do direito ao fato concreto, determinando quem possui a razão. Já a segunda não busca a elaboração da solução jurídica diante do conflito, mas objetiva a concretização de tal solução no mundo real.

Dessa forma, a Execução Civil revela-se imprescindível justo porque busca a

concretização do Direito aplicado, resguardando o direito à tutela jurisdicional efetiva, sem a qual seria inútil todo o processo iniciado na fase de Conhecimento. Ainda de acordo com Marcus Vinicius Rios Gonçalves (2024, p. 4): “Daí a importância extraordinária da execução. Sem ela, o titular de um direito estaria privado da possibilidade de satisfazer-se sem a colaboração do devedor.”

A Execução então se particiona em duas, de acordo com o tipo de Título Executivo que vai fundamentá-la: a Execução de Título Judicial, que possui diversas espécies especificadas no artigo 515 do CPC (2015), como a sentença obtida a partir do processo de conhecimento, traduzindo o Cumprimento de Sentença; e a Execução de Título Extrajudicial, documento elaborado a partir de relações negociais rotineiras dentro da sociedade civil, possuindo igualmente diversas espécies, que por sua vez são elencadas no artigo 784 do mesmo código, traduzindo o que seria a Execução em sentido estrito.

Assim, diante do inadimplemento da parte devedora, o encargo resultante da relação obrigacional positivada através do título executivo pode ser levado a apreciação jurisdicional para que esta efetive o direito pendente até então, utilizando-se de medidas típicas e atípicas, posteriormente detalhadas neste artigo, para alcançar este fim. Conforme dispõe o artigo 786 do Código Processual Civil: “A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo” (Brasil, 2015, online).

Diante de tais objetivos, é patente a necessidade de um procedimento bem estruturado para garantir a tutela dos direitos ali guarnecidos. Verifica-se, então, a importância de um vislumbre acerca da cadeia principiológica aplicável às Execuções Cíveis pelo ordenamento jurídico.

3 PRINCÍPIOS PRÓPRIOS APLICÁVEIS À EXECUÇÃO CIVIL

Dentro do cenário processual civil brasileiro, assim como em qualquer outro ramo do Direito, existe uma gama de princípios¹ norteadores da interpretação e aplicação do ordenamento jurídico. Tais fundamentos normativos afetos ao Direito Processual Civil se fazem presentes também no procedimento específico das Execuções, contudo este instituto possui princípios próprios, que mais predominantemente se aplicam a ele, devido a sua

¹ Muito embora existam outros princípios aplicáveis às execuções, este artigo se limitará a explorar apenas os mais relevantes para os fins de seu objetivo, usando-se como critério aqueles que mais se aproximam do instituto das Medidas Atípicas de Execução.

natureza característica. Assim ensina Renato Montans de Sá (2024, p. 558):

Assim como o processo em geral é iluminado por princípios que norteiam a aplicação do direito, a execução também é alimentada por diretrizes de ordem principiológica. Além dos princípios gerais, aplicáveis de maneira universal a toda esfera de processos (dispositivo, inércia, devido processo legal, publicidade, entre outros), há a incidência de determinados princípios que decorrem da peculiaridade da própria execução.

Com isto em vista, faz-se necessária a análise acerca dos princípios, gerais e específicos, aplicáveis às persecuções Cíveis, com vistas a se obter um apanhado geral acerca dos vetores estabelecidos pela legislação para a atividade executiva no plano do ideal, solidificando bases para a análise desta aplicação no mundo real.

3.1 O Princípio da Efetividade

O princípio da efetividade tem como objetivo a garantia de que o exercício da jurisdição estatal, ao dizer o Direito e dirimir os conflitos sociais, não se traduza em mera declaração, mas real concretização presente no mundo dos fatos, através de uma atuação adequada, tempestiva e principalmente eficiente aos jurisdicionados.

Observa-se a reverberação de tal princípio em diversos artigos do Código Processual Civil brasileiro, como por exemplo o artigo 4º, ao determinar que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (Brasil, 2015, online).

Neste diapasão, é evidente que o que a referida norma entende por atividade satisfativa é a garantia da satisfação de um direito reconhecido judicialmente, adotando um conjunto de medidas (a saber, a própria Execução Civil) com o fim de assegurar que a parte vencedora obtenha aquilo que lhe é devido. Neste sentido leciona Eduardo Arruda Alvim (2019, p. 1405): “Assim é porque o pressuposto para a execução é, como já dissemos, a existência de título executivo que materialize a dívida, motivo pelo qual a sua única razão de ser é atribuir, na prática, o direito ao seu titular, isto é, ao exequente”.

Dentro desse contexto, vale observar que esta foi uma das principais mudanças trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, uma vez que no diploma normativo anterior (1973) a sentença era vista como a decisão que colocava fim ao processo, encerrando-o. No atual entendimento do ordenamento processual civil, a sentença encerra a fase de conhecimento e inaugura a fase de cumprimento da sentença, como título executivo judicial.

Em face de todo o exposto, o modelo de Execução Civil atual é fundamentado no resultado, decorrência lógica da eficiência e efetividade ressaltada pela lei. Para tanto, a

legislação estabeleceu que a tutela executiva fará uso de medidas, típicas e atípicas, para garantir a execução. Conforme preconiza o artigo 139 do Código de Processo Civil (Brasil 2015), o juiz deve empregar todos os meios necessários e disponíveis para restabelecer ao exequente aquilo que lhe é devido e que o coloque em uma condição equivalente àquela anterior à lesão sofrida.

Contudo, sabe-se que não existem princípios absolutos no Estado Democrático de Direito, visto que esses, como todos os demais, não são fim em si mesmos, mas objetivam uma concretização axiológica. Assim, em que pese a construção satisfativa da atividade executória civil, ainda é necessária a observância de outros princípios fundamentais, sobretudo aqueles direcionados ao devedor. Depreende-se dos ensinamentos de Renato Montans de Sá (2024, p. 566): “A execução não foi concebida para punir o executado, mas para permitir a invasão (moderada e necessária) em sua esfera patrimonial ou jurídica de modo que concretize o direito previsto no título”.

Em resumo de todo o exposto, o Relator Ministro Luís Fux (ADI - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5941) explana sobre a efetividade:

[...] a maior efetividade no cumprimento das ordens judiciais não serve tão-somente para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas propicia, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios e para o adimplemento voluntário dos débitos. (STF, 2023, online)

É neste sentido que se verifica que o processo civil também objetiva cooperação na solução de conflitos, aumentando o índice de satisfação das obrigações e buscando o uso de medidas invasivas apenas no estrito limite em que a necessidade do caso concreto permite e requer.

3.2 Os Princípios da Patrimonialidade, Exato Adimplemento e Menor Onerosidade

Em contraposição ao princípio anterior, tem-se na tutela executiva a aplicação de três princípios que objetivam proteger o devedor de excessos relacionados às medidas utilizadas para garantir a satisfação do crédito. Tais princípios são complementares entre si, devendo ser aplicados conjuntamente, conforme o entendimento de Gonçalves (2024).

Em primeiro lugar, convém destacar o princípio da patrimonialidade, disposto no artigo 789 do Código de Processo Civil. Este possui como objetivo obrigar que a responsabilidade por uma dívida recaia sempre sobre o patrimônio daquele que deve. Sobre o tema, leciona Renato Montans de Sá (2024, p. 562):

“A execução volta-se à realização material do direito. Seu objetivo é propiciar a satisfação do crédito e não estabelecer alguma espécie de punição ao executado pela sua contumácia. Pelo princípio da patrimonialidade, da responsabilidade ou realidade da execução, os bens do devedor respondem para a satisfação do crédito: os presentes e futuros.”

Evita-se assim a execução desproporcional, garantindo que apenas os bens do devedor sejam usados estritamente para o adimplemento da dívida, e não como punição excedente à pessoa do executado, respeitando-se os limites e objetivos do procedimento executivo.

Segue-se então à análise do Princípio do Exato Adimplemento, que busca estabelecer a maior exatidão quando do cumprimento da obrigação devida, devendo ser atribuído ao credor exatamente aquilo a que ele faz jus, nem mais, nem menos. É o que se depreende das palavras de Gonçalves (2024, p.7):

“A execução faz-se no interesse do exequente (CPC, art. 797), e deve garantir-lhe o mesmo resultado que decorreria do adimplemento da obrigação (execução específica), ressalvada a excepcional conversão em pecúnia. Por isso, a execução não atingirá o patrimônio do devedor, senão naquilo que for necessário para a satisfação do credor.”

Este princípio destaca o equilíbrio necessário entre os direitos de ambas as partes na execução, imprimindo justiça ao procedimento executório.

Por fim, acerca do Princípio da Menor Onerosidade, encontra este seu fundamento legislativo no artigo 805 do Código de Processo Civil, a saber, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado” (Brasil, 2015, online).

Dessa forma, conforme ensina Gonçalves (2023), ainda que se busque a satisfação integral da execução pelos diversos meios possíveis, deve prevalecer aquele que seja menos gravoso ao executado. Isso garante que não se adotem medidas desproporcionais na tentativa de garantir o crédito, mas reforça o uso razoável das mesmas.

3.3 Os Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Proporcionalidade e da Razoabilidade

Considerando que os tópicos anteriores oferecem certa adesão à determinados pontos de vista relativos ao uso das medidas executivas atípicas, este último trata de princípios que operam sobre o equilíbrio no uso de tal ferramenta: o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade (mencionados em conjunto).

No que diz respeito ao primeiro, a Dignidade da Pessoa Humana, um Fundamento da República Federativa do Brasil, é consagrada no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Este princípio reconhece o valor inerente de cada indivíduo e garante a todas as pessoas a proteção de seus direitos, objetivando os ideais de justiça e inclusão. Sobre o tema, define Alexandre de Moraes (2024, p.16):

“A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos e a busca ao Direito à Felicidade.”

Logo, tal princípio tem imprescindível observância não apenas na fase de execução, mas em todas as fases do processo civil, visto que, além de dispositivo constitucional destacado anteriormente, também encontra previsão expressa no artigo 8º do Código de Processo Civil, a saber, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (Brasil, 2015, online).

Conforme discute Alvim (2019), ao buscar a uniformização das diretrizes interpretativas com as quais atuará o magistrado, o referido artigo procura a harmonia entre a atividade jurisdicional e os princípios fundamentais da Carta Magna. Dessa forma, há de se deduzir a relevância do princípio também na aplicação de medidas atípicas no processo de execução.

Afinal, a aplicação de tais medidas se debruça justamente pela dualidade entre a necessária celeridade e efetividade buscadas pela legislação processual e o corpo essencial de direitos intransponíveis de cada pessoa. Tal entendimento se depreende das palavras de Luiz Fux (2023, p. 67):

“De fato, a dimensão plural de nossa sociedade política impõe a consideração de que é imensa a gama de pontos de vista e de modos de vida possíveis, reconhecidos e que contam com a proteção do ordenamento jurídico para se desenvolver em plenitude, pois fazem parte da constituição do próprio indivíduo enquanto pessoa e sujeito integrante de uma comunidade política. Em razão disso, funciona a dignidade da pessoa humana como inspiração para a solução de ponderações de outros princípios e valores fundamentais.”

No que se refere aos princípios seguintes, ainda mais relevantes para a presente análise, a Proporcionalidade e a Razoabilidade dizem respeito a necessidade de que as medidas adotadas pelo magistrado sejam adequadas, sensatas e equilibradas, conforme a análise do caso concreto. Conforme Luiz Fux (2023), o primeiro se revela instrumento de harmonização de valores conflitantes e elemento de avaliação acerca da proteção de bens jurídicos preponderantes àquele caso, já o segundo seria uma modalidade de controle de atos

estatais na busca por um autêntico senso de justiça.

Importa destacar que tais princípios, em que pese não sejam expressamente mencionados na Constituição Federal, estão implícitos em seus dispositivos e são amplamente reconhecidos na Jurisprudência brasileira, além de possuírem previsão expressa no já mencionado artigo 8º do Código de Processo Civil.

Uma vez aplicáveis ao magistrado, os princípios servem como parâmetro para a atuação do juiz, no qual deve pautar todas as suas decisões, inclusive aquelas aplicadas ao processo de Execução Civil, balanceando os objetivos e consequências de suas ações. Assim entende Eduardo Arruda Alvim (2019, p. 205): “Os preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, por sua vez, devem ser tidos como parâmetros orientadores do magistrado na sua atividade interpretativa diante de conflitos entre diferentes elementos ou interpretações.”

Verifica-se então que a proporcionalidade e razoabilidade direcionam a busca pela efetividade de forma e evitar que toda e qualquer condição exterior a essa diretriz seja ignorada em prol da eficácia do objeto da execução. É razoável pensar que tais princípios revelam-se verdadeira técnica de aplicação do Direito, conforme o entendimento de Marçal Justen Filho (2021, p. 306):

“Uma solução jurídica fundamental para evitar soluções abusivas consiste na proporcionalidade. Em muitos momentos, alude-se à proporcionalidade como um “princípio jurídico”. No entanto, a proporcionalidade não apresenta um conteúdo jurídico próprio, mas condiciona e restringe o exercício do Poder em vista das circunstâncias existentes. Não significa que a proporcionalidade não comporte tratamento como um princípio jurídico. Contudo, a proporcionalidade se configura muito mais como uma técnica de interpretação e de aplicação do Direito.”

Dessa forma, segundo o entendimento de Gonçalves (2023), a legislação conferiu ao juiz a autoridade para utilizar não apenas as medidas executivas tradicionais, mas também outras que se revelarem eficazes. No entanto, esse poder deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, é natural a dedução de que os referidos princípios tem forte aplicação no uso das medidas executivas atípicas.

4 AS MEDIDAS EXECUTÓRIAS FRENTE AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR

O presente tópico aborda a aplicação das medidas destinadas a obter o êxito no processo de execução, em especial aquelas tidas por atípicas, enquadradas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil de 2015, e sua relação com os direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal de 1988.

4.1 Medidas Executórias em Geral

O estudo das Execuções muito perpassa pela análise do Código de Processo Civil de 2015, e a tentativa de ampliar as técnicas processuais buscando aprimorar o trâmite dos processos e a efetividade das decisões judiciais. Tais objetivos são observados muito cedo na redação de seu artigo 4º, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (Brasil, 2015, online).

Dentro do processo de execução existem as chamadas Medidas Executivas, que são determinadas ações que visam o cumprimento do objeto da Execução, de forma que o exequente, detentor do direito, assim o receba efetivamente. Estas se subdividem em Típicas, aquelas previstas em lei, e Atípicas, que não possuem previsão legal específica, dando ao magistrado a responsabilidade de buscar a satisfatividade dentro da Execução. Assim, preconiza Renato Montans Sá (2024, p. 668):

“Seria muito cômodo defender que o juiz não poderia fazer absolutamente nada, ficando passivo, como mero expectador, ao desenrolar do processo, aguardando o credor tomar alguma providência sozinho. E qualquer eventual não satisfatividade no processo decorreria única e exclusivamente por culpa das partes. Em virtude disso, a própria lei confere poderes ao magistrado para prática dos atos executivos.”

As medidas executivas típicas são exemplificadas por diversos artigos dentro do Código de Processo Civil, como a penhora de bens (artigo 835), o sequestro (artigo 835) e a adjudicação (artigo 876). A penhora on-line também é outro exemplo, permitindo o bloqueio de valores diretamente das contas bancárias do devedor, sendo regulamentada pelo sistema BacenJud, que “interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet.” (Conselho Nacional de Justiça, 2024)

Já quanto às medidas atípicas, sem previsão legal específica, estas demandam uma maior liberdade para que o juiz aplique alternativas para o cumprimento da obrigação, a depender da situação em concreto. Como exemplos podem ser citadas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor, o cancelamento de cartões de crédito ou a apreensão de passaporte, mas as opções não se limitam a estas.

Tal liberdade de atuação para determinar as medidas citadas no parágrafo anterior é conferida ao magistrado por meio do artigo 139 do Código de Processo Civil de 2015, que define em seus incisos alguns poderes e responsabilidades do juiz, dentre os quais se destaca o inciso IV, indicando que o juiz poderá “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,

mandamentais ou sub-rogoratórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (Brasil, 2015, online).

Observa-se que a legislação não estabeleceu um rol específico de ações a serem tomadas pelo magistrado, o que reforça a ampliação dos poderes do magistrado pretendidos pelo diploma legal. Conforme Neves (2016, p. 153), “Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei, para efetivar suas decisões.”

Tal foi a flexibilização do procedimento adotado pelo Código de Processo Civil de 2015, objetivando uma conduta mais participativa do juiz para concretizar a satisfatividade nos processos de Execução. Agora munido da atipicidade das formas executivas, o magistrado pode analisar as necessidades do caso concreto e conduzir a execução de forma mais eficiente para o deslinde da mesma. Assim aduz Renato Montans de Sá (2024, p. 572):

“Para que isso seja possível é necessário atribuir ao procedimento certa dose de liberdade, o que acarreta flexibilidade procedimental e atipicidade dos atos jurisdicionais. Dessa forma, a participação do juiz na concreção da norma é muito maior do que nas execuções tipificadas.”

Contudo, é preciso destacar que a finalidade das medidas não em si punitiva a pessoa do devedor, mas objetiva o equilíbrio entre a necessidade de concretizar os direitos do exequente e os obstáculos a este cumprimento. Assim se depreende da palavras de Sá (2024), que comenta o fato de que, na esfera cível, a sanção não objetiva punir, mas obter o cumprimento da obrigação ou estimular este cumprimento.

No mesmo sentido, é importante destacar que o próprio artigo 139 do Código de Processo Civil impõe ao juiz, em seu inciso I, que deva “assegurar às partes igualdade de tratamento” (Brasil, 2015, Online). Assim, entende-se que as ações do magistrado, mesmo aquelas às quais a lei delegou certa liberdade, não se escusam de obedecer o princípios do direito aplicáveis aos procedimentos executivos, bem como ao dever de resguardar os direitos constitucionais do executado.

4.2 Direitos Fundamentais Constitucionais

No Estado Democrático de Direito é imprescindível a aplicação e resguardo dos chamados Direitos Fundamentais. Observando-se o plano constitucional, tem-se que tal resguardo significa a limitação do poder Estatal, obrigando a observância inclusive das demais pessoas, uma vez que os direitos fundamentais tem uma relação horizontal e vertical.

Sobre o assunto leciona Moraes (2024, p. 27):

“Na visão ocidental de democracia, governo pelo povo e limitação de poder estão indissolavelmente combinados. O povo escolhe seus representantes, que, agindo como mandatários, decidem os destinos da nação. O poder delegado pelo povo a seus representantes, porém, não é absoluto, conhecendo várias limitações, inclusive com a previsão de direitos e garantias individuais e coletivas do cidadão relativamente aos demais cidadãos (relação horizontal) e ao próprio Estado (relação vertical).”

Assim, mesmo que o conceito de que os interesses coletivos devem se sobrepor aos individuais seja importante, verifica-se que esse conjunto de direitos outorgados pelo ordenamento jurídico ao indivíduo não deve ser completamente esquecido em prol da vontade coletiva, sob pena de se violar o princípio da dignidade da pessoa humana. É o que se depreende das palavras de Gomes (2019, p. 52):

“Toda a evolução do pensamento jurídico desdobrou-se no sentido de que o interesse geral da coletividade deve estar acima dos interesses individuais. A primazia do interesse geral não significa, todavia, o sacrifício dos interesses individuais. Aos espíritos moderados afigura-se necessária a conciliação entre as duas ordens de interesses, para que seja preservada a dignidade da pessoa humana.”

Contudo, segundo Marçal Justen Filho (2021), os direitos fundamentais entendidos como princípios exigem do operador do Direito a sua conciliação quando aplicados simultaneamente, de modo a garantir sua realização em seu máximo grau dentro das circunstâncias do caso concreto, resguardando cada um dos direitos da forma mais completa o possível.

Isso acontece porque não existem direitos fundamentais de natureza absoluta, revelando tal relatividade quando outro direito se encontre, no caso concreto, em uma posição que exija maior proteção. Assim, revela-se necessária a ponderação e equilíbrio em cada caso, aspectos cruciais para que a interpretação e aplicação das normas jurídicas estejam em concordância com os valores constitucionais. É o que se depreende das palavras de Moraes (2024, p. 39):

“Ocorrendo a colisão entre direitos fundamentais, portanto, para que se atinja o verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua, deverão ser analisados os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, no sentido de realizar-se a técnica da ponderação para atingir-se o resultado hermenêutico justo e necessário perante o caso concreto...”

Mesmo dentro do processo de Execução tal máxima se revela presente, em virtude da grande quantidade de objetivos e princípios aplicáveis. Assim, a aplicação das medidas executivas atípicas com o escopo de se garantir a efetividade entra em conflito com os direitos fundamentais do devedor. Um exemplo é a suspensão da CNH, visando pressionar o devedor ao cumprimento de suas obrigações, medida que conflita diretamente com a liberdade de locomoção, ou a apreensão do passaporte do devedor, que atingirá seu direito de ir e vir.

Sobre o tema, é importante destacar que o Código de Processo Civil impõe a vital observância dos ditames constitucionais logo em seu artigo 1º, a saber, “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código” (Brasil, 2015, online).

Dessa forma, é importante que o magistrado avalie a medida atípica a ser utilizada, de maneira que se pondere também os impactos sobre os direitos constitucionais do devedor, e não apenas a finalidade a que se destina tal medida.

4.3 A Aplicação das Medidas Atípicas no Processo de Execução

Uma vez estabelecida a problemática dos conflitos entre os direitos fundamentais do credor e do devedor, e a necessidade de uma atuação cuidadosa do magistrado na busca por garantir a dignidade humana de ambas as partes no processo, passa-se à análise da aplicação das medidas atípicas na execução, a começar por seu aspecto subsidiário.

O uso de medidas atípicas dentro do processo de execução deve ser considerado quando esgotados os outros meios mais comuns de execução, de forma a proteger o executado contra intervenções excessivas. Apenas se demonstrada ineficácia das medidas típicas, somada a demonstração de que o devedor se furta ao cumprimento de suas obrigações, é que podem ser usadas as medidas atípicas. Conforme Alvim (2019, p. 1410):

“Portanto, conquanto seja lícito ao juiz adotar medidas não previstas especificamente pela lei, ou não previstas como meio executivo para determinada espécie de obrigação, desde que idôneas, isso só tem lugar quando se constatar que os meios típicos não foram efetivos.”

Tal entendimento está em concordância com os princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, vitais para que a Execução não abdique de seguir os ditames constitucionais. Assim também se depreende do Enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis:

“A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II.” (Fórum Permanente de Processualistas Civis, 2024, online)

Outro questão relevante no uso das medidas atípicas é o seu caráter não sancionatório. Segundo Fux (2023, p. 280), “A adoção de medidas atípicas não importa adoção de medidas arbitrárias e que extrapolem a finalidade a que se pretende.” Portanto, uma vez que objetivo

dessas medidas é a coerção utilizada como forma de estimular o cumprimento da obrigação, deve-se evitar a finalidade punitiva, pois não foram pensadas para isto. Esse entendimento visa a preservação dos direitos humanos, resguardando o executado de decisões abusivas e desproporcionais.

Da mesma maneira, destaca-se a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, obrigando o magistrado a expor as razões da adoção da medida atípica no caso concreto, de forma que justifique seu uso. Conforme previsto na Constituição Federal, artigo 93, inciso IX, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (Brasil, 1988, online).

Além disso, o Código de Processo Civil, em seu artigo 489, §2º, complementa essa exigência, prevendo que “no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão” (Brasil, 2015, online). Assim, assegura-se a transparência das decisões para que a adoção das medidas atípicas não se dê de forma desproporcional ou desmotivada.

Esse contexto perpassa por todos os princípios já demonstrados em capítulos anteriores, uma vez que estas limitações visam a proteção do executado, de forma que as medidas atípicas venham a atingir o mínimo possível de direitos do devedor. A observância dos princípios da Patrimonialidade, Exato Adimplemento e Menor Onerosidade, se contrapõe à busca pelo Princípio da Eficiência dentro da Execução. Sobre este conflito, propõe Neves (2016, p. 402):

“O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e da proporcionalidade, encontrar um “meio-termo” que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado.”

Segundo Renato Montans de Sá (2024), o magistrado possui um “poder geral de efetivação”, com maior liberdade para determinar medidas necessárias ao caso concreto, visto que a lei não poderia abranger todas as variáveis possíveis, mas ao mesmo tempo amplia a responsabilidade do juiz pela eficiência e demora processual. Em sentido similar, leciona Gonçalves (2024, p. 43):

“Da leitura do dispositivo resulta que a lei muniu o juiz de poderes para valer-se não apenas das medidas executivas típicas, expressamente previstas em lei, mas também de quaisquer outras, que se mostrem efetivas, para alcançar o resultado pretendido. Mas a esse poder deve contrapor-se a necessidade de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Diante disso, depreende-se que a maior liberdade em determinar medidas não previstas na legislação culmina na responsabilidade de zelar pela eficiência do processo executivo, bem como pela proteção dos direitos fundamentais do devedor, através do uso do princípio da proporcionalidade e garantia do princípio da dignidade da pessoa humana em seu duplo aspecto (relativo a ambos credor e devedor).

Conforme ensina Sá (2024, p. 692): “A ponderação é a forma que o magistrado tem de eleger quais valores serão acolhidos e quais serão sacrificados, e isso visto no caso concreto.” Dessa forma, o juiz deve então agir de acordo com o filtro constitucional, utilizando-se de equilíbrio ao adotar as medidas atípicas, evitando excessos desnecessários.

Diante de todo exposto, verifica-se que a doutrina possui papel importante na compreensão acerca das limitações ao uso de medidas atípicas. Contudo, são igualmente importantes para o entendimento do tema as previsões contidas na jurisprudência dos principais tribunais brasileiros. Assim, destacam-se alguns à seguir.

Primeiramente, a já mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.941/DF, julgada em 2023, onde o Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade do artigo 139, questionando a possibilidade de se determinar medidas como apreensão de passaporte e proibição de participação em concursos, julgada improcedente por concluir que não há inconstitucionalidade na previsão de tais medidas, como pode-se compreender do trecho (ADI nº 5941):

15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. (Brasil, 2023, online).

Em segundo lugar, destaca-se o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 97.876-SP, onde o STJ entende que as medidas atípicas de execução não se eximem seguir os ditames constitucionais, segundo o trecho (RHC 97.876-SP):

3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa.

4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. (STJ, 2018, online).

Por último, há de se mencionar o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.998.605/RJ, em que o Superior Tribunal de Justiça prevê que o uso das medidas atípicas de

execução observem as circunstâncias do caso concreto e os princípios outrora mencionados, conforme o trecho (AgInt no AREsp 1.998.605/RJ):

2. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (STJ, 2023, online)

Por todo o exposto, a aplicação das medidas atípicas no processo de execução, positivadas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, exige a observância de sua subsidiariedade, com o uso da proporcionalidade e de uma fundamentação precisa, de forma que garantam a efetividade sem abdicar dos direitos fundamentais do devedor.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, o presente artigo científico buscou examinar a garantia da efetividade na execução civil, com a aplicação das medidas atípicas previstas no artigo 139, IV, do CPC, confrontando tal aplicação com os direitos fundamentais do devedor. Identificou que tais medidas representam um grande avanço na busca por um processo executivo mais eficaz, trazendo, contudo, a necessidade de se observar outros princípios também aplicáveis.

Nesse contexto, faz-se imprescindível a ponderação entre os princípios da Eficiência, que visa proteger o credor, e princípios como o da Patrimonialidade, Exato Adimplemento e Menor Onerosidade, que protegem os direitos do devedor. Além disso, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e da Proporcionalidade se destacam como vetores de necessária observância ao aplicar as medidas atípicas.

Assim, a utilização dessas medidas deve sempre respeitar os ditames constitucionais, assegurando-se a manutenção da subsidiariedade dessas medidas, de forma que sua utilização se dê apenas quando as medidas típicas se mostrem ineficazes. Além disso, o magistrado deve usar de ponderação e equilíbrio no uso de tais medidas, de forma a assegurar que suas decisões seja bem fundamentadas na necessidade do caso concreto.

O papel da doutrina, com importantes doutrinadores como Alvim e Fux, e da jurisprudência, em especial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é fundamental para que se estabeleça o limite no uso das medidas atípicas, fornecendo o entendimento necessário para interpretar tais poderes de maneira alinhada aos princípios constitucionais. Demonstra-se, assim, que tais decisões, embora eficazes na busca pela efetividade, não podem ser aplicadas de maneira indiscriminada, devendo sempre ser

justificadas e proporcionais ao caso concreto.

Por fim, destaca-se a importância de se considerar a situação de ambas as partes, evitando medidas excessivas e garantindo um tratamento equilibrado e igualitário. O uso inteligente e moderado das medidas atípicas, observando-se os princípios constitucionais e as necessidades do caso concreto, contribui para uma execução mais justa e eficaz, respeitando os direitos de todos e promovendo a efetividade da tutela jurisdicional.

REFERÊNCIAS

Alves, José Carlos M. **Direito Romano**. Disponível em: Minha Biblioteca, (20th edição). Grupo GEN, 2021.

Alvim, Eduardo, A. et al. **Direito processual civil**. Disponível em: Minha Biblioteca, (6th edição). SRV Editora LTDA, 2019.

Betioli, Antonio B. **Introdução ao Direito**. Disponível em: Minha Biblioteca, (16th edição). SRV Editora LTDA, 2023.

Brasil. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 nov, 2024.

Brasil. Lei 13.105, de 13 de março do ano 2015. **Código de Processo Civil**. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 08 mai. 2024.

Conselho Nacional de Justiça. **Justiça em Números**. Brasília: CNJ, 2024. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/05/justica-em-numeros-2024.pdf>. Acesso em: 08/11/2024.

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). **Sistema de BacenJud - SisbaJud**. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/>. Acesso em: 18 nov. 2024.

FPPC. **Enunciado nº 12. Fórum Permanente de Processualistas Civis**. Disponível em: <https://www.fppc.com.br/>. Arquivo Word baixado em: 25 nov. 2024.

Filho, Marçal J. **Introdução ao Estudo do Direito**. 2nd ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. E-book. p.306. ISBN 9786559640577. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559640577/>. Acesso em: 31 out. 2024.

Fux, Luiz. **Curso de Direito Processual Civil**. 6th ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. E-book. p.67. ISBN 9786559648474. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559648474/>. Acesso em: 30 out.

2024.

Gomes, Orlando. **Introdução ao Direito Civil**. Disponível em: Minha Biblioteca, (22nd edição). Grupo GEN, 2019.

Gonçalves, Marcus Vinicius R. **Direito Processual Civil. (Coleção Esquemático®)**. Disponível em: Minha Biblioteca, (14th edição). Grupo GEN, 2023.

Gonçalves, Marcus Vinicius R. **Processo civil: processo de execução e cautelar. (Sinopses jurídicas)**. Disponível em: Minha Biblioteca, (22nd edição). SRV Editora LTDA, 2024.

Martins, Sergio P. **Introdução ao estudo do direito**. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). SRV Editora LTDA, 2022.

Martins, Sergio P. **Teoria geral do processo**. Disponível em: Minha Biblioteca, (9th edição). SRV Editora LTDA, 2024.

Moraes, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 40th ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2024. E-book. p.16. ISBN 9786559776375. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559776375/>. Acesso em: 29 out. 2024.

Neves, Daniel Amorim A. **Novo CPC - Código de Processo Civil Lei 13.105/2015 - 3ª Edição 2016**. Rio de Janeiro: Método, 2016. E-book. p.153. ISBN 9788530970321. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530970321/>. Acesso em: 18 nov. 2024.

Sá, Renato Montans D. **Manual de direito processual civil**. Disponível em: Minha Biblioteca, (9th edição). SRV Editora LTDA, 2024.

STF, Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5941/DF**. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5458217>. Acesso em: 12 nov, 2024.

STJ, Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp) nº 1.998.605/RJ**, Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202103197841&. Acesso em: 27 nov, 2024

STJ, Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) nº 97.876-SP**, Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?livre=@CNOT=016753>. Acesso em: 27 nov 2024